

MECANISMOS DISIPATIVOS LOCALIZADOS REGULARIZANTES

JAIME EDILBERTO MUÑOZ RIVERA

Nesta palestra mostraremos alguns mecanismos dissipativos que produzem efeitos regularizantes nos correspondentes modelos. Atualmente é bem conhecido que modelos parabólicos possuem estas propriedades. E que os semigrupos por eles definidos são chamados de semigrupos analíticos. Outro exemplo importante nesta direção são os modelos viscosos do tipo Kelvin-Voigt. Quando esta dissipação é efetiva sobre todo o material é bem conhecido que elas geram um semigrupo analítico. Nosso problema aqui é verificar o que acontece quando estes mecanismos são localizados, que tipo de propriedade regularizante possui o correspondente semigrupo. Mostraremos alguns exemplos para a viga de Euler-Bernoulli.

Email address: jemunozrivera@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO